

LIN STRATEGIJA: OD ODABIRA PRISTUPA DO EFEKATA IMPLEMENTACIJE

LEAN STRATEGY: FROM SELECTION APPROACH TO IMPLEMENTATION EFFECTS

Marija Ćirić¹, Dragana Stojanović², Barbara Simeunović³, Ivona
Milanović⁴

^{1,2,3,4} Univerzitet u Beogradu-Fakultet organizacionih nauka,

¹marijaciric20@gmail.com, ORCID: 0009-0007-6981-997X

²dragana.stojanovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-7381-9891

³barbara.simeunovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-1485-4552

⁴ivona.milanovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-9672-561X

Apstrakt: Ovaj rad analizira lin strategije kroz sistematičan pregled literature, sa ciljem da prikaže dominantne teme i dostignuća u ovoj oblasti. Lin se zasniva na eliminaciji rasipanja i stvaranju dodatne vrednosti. Zbog pozitivnih efekata lina na poslovanje, kompanije se sve više odlučuju na usvajanje lin principa i njegovu implementaciju. Radovi su prikupljeni kroz Scopus bazu i nakon detaljnog pregleda kroz par iteracija izdvojeno je 45 radova koji čine konačan uzorak. Kvantitativna analiza je ukazala na najčešće korišćene lin alate i prakse, dok je kvalitativna analiza obuhvatila tri ključne oblasti: odabir, implementaciju i uticaj lin strategije na performanse. Rezultati pokazuju da pravilno odabrane i sprovedene lin strategije značajno doprinose smanjenju troškova, povećanju efikasnosti i konkurentnosti, pri čemu ključni faktori uspeha uključuju liderstvo, obuku zaposlenih i timski rad.

Ključne reči: Lin strategija, lin proizvodnja, odabir strategije, implementacija strategije, poslovne performanse.

Abstract: This paper analyses lean strategies through a systematic literature review, with the aim of presenting the dominant themes and achievements in this field. Lean is based on the elimination of waste and the creation of added value. Due to the positive effects of lean on business operations, companies are increasingly adopting lean principles and implementing them in practice. The articles were collected from the Scopus database, and after a detailed multi-step screening process, 45 papers were selected as the final sample. The quantitative analysis highlighted the most commonly used lean tools and practices, while the qualitative analysis covered three key areas: selection, implementation, and the impact of lean strategy on performance. The results show that properly selected and implemented lean strategies significantly contribute to cost reduction, increased efficiency, and competitiveness, with key success factors including leadership, employee training, and teamwork.

Keywords: *Lean strategy, Lean manufacturing, Strategy selection, Strategy implementation, Business performance.*

1. UVOD

Lin filozofija se temelji na identifikaciji rasipanja i njihovom eliminisanju, kao i na prepoznavanju i pružanju dodatne vrednosti korisnicima. Sve aktivnosti su usmerene na kontinualno poboljšavanje procesa i racionalnije korišćenje svih resursa. Lin pronalazi svoju primenu u različitim industrijama i postiže izuzetne rezultate na različite aspekte poslovanja.

Strategija predstavlja temelj uspeha kompanije jer povezuje njenu viziju i ciljeve sa konkretnim akcijama i sredstvima potrebnim za njihovo ostvarenje. Najčešći razlozi zašto se kompanije opredeljuju za lin strategije su: smanjenje troškova, povećanje efikasnosti, poboljšavanje kvaliteta i zadovoljstva korisnika, brže prilagođavanje promenama, racionalnije upravljanje resursima i slično.

Sveobuhvatna definicija lin strategije data je u knjizi „*The Lean Strategy: Using Lean to Create Competitive Advantage, Unleash Innovation, and Deliver Sustainable Growth*“ (Ballé et al., 2017): „Lin strategija govori o tome kako da se takmičite – prihvatajući suštinski drugačiji način razmišljanja na radnom mestu, koji se u potpunosti fokusira na razvoj kapaciteta za otkrivanje i učenje. Svakodnevna praksa ovog pristupa, na svakom nivou, stvara snažne organizacije koje su u stanju da se prilagode i rastu sa pažnjom i na male i velike stvari. Cilj lin strategije je da nauči rešavanje pravog problema i izbegavanje rešenja koja prouzrokuju rasipanja.“

Cilj ovog rada je da pruži sveobuhvatan pregled literature o lin strategijama, sa fokusom na kriterijume i modele odabira, ključne izazove i faktore uspešne implementacije, kao i na uticaj lin strategija na finansijske i operativne performanse kompanije.

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Izvršena je pretraga baze radova *Scopus*, kao osnov za sprovođenje sistematičnog pregleda literature. Kao prvi kriterijum korišćene su ključne reči „*Lean Manufacturing*“ OR „*Lean Production*“, a kao drugi kriterijum ključne reči „*Lean Strategy*“ OR „*Strategy Deployment*“ OR „*Hoshin Kanri*“ OR „*Policy Deployment*“. Radovi moraju ispunjavati oba kriterijuma. Ključne reči pretrage se odnose na naslove, apstrakte i ključne reči radova. Kao rezultat pretrage dobijeno je 78 članaka. Ograničenje koje se tiče godine objavljivanja nije primenjeno. U pogledu vrste radova, istraživanje je obuhvatilo isključivo članke iz recenziranih časopisa i zbornika sa konferencija. Takozvana „siva literatura“ nije bila uključena u uzorak, što se može uzeti i kao ograničenje ovog istraživanja.

Prvo se pristupilo čitanju i analizi naslova, apstrakata i ključnih reči svih 78 članaka iz početnog uzorka. Nakon primene ovog koraka uzorak je smanjen na 52 članka. Sledeći korak je obuhvatao prikupljanje uzorka iz različitih izvora putem interneta, čime je preuzeto 45 članaka, a sedam radova nisu bili dostupni. Svi preuzeti članci su u potpunosti pročitani i uključeni u konačan uzorak od 45 članaka, nad kojim je sprovedena kvantitativna i kvalitativna analiza.

3. KVANTITATIVNA ANALIZA

Grupisanjem radova prema godini njihovog objavljivanja, stiče se uvid u kontinuitet zainteresovanosti autora za temu lin strategija. Iz uzorka se vidi da je 2016. i 2020. godine objavljeno najviše radova, po pet, što čini po 11 [%] uzorka. Detaljan prikaz objavljenih radova u periodu od 18 godina, odnosno od 2007. do 2024. godine prikazan je na slici 1.

Slika 1: Pregled radova po godinama objavljivanja

Radovi su takođe kategorizovani prema temi koju obrađuju, odnosno prema problemu koji se izučava. Bitno je naglasiti da su naredne teme međusobno povezane, ali da je svakako jedna tema bila dominantna u istraživanju. Radovi o lin strategijama su grupisani prema temi na: odabir lin strategije, implementacija lin strategije i uticaj lin strategije na performanse. Najviše radova obrađivalo je temu implementacije lin strategija, 28 od 45 radova, odnosno 62 [%]. Zatim uticaj lin strategija na poslovne performanse kompanije obrađivano je u 11 radova odnosno 25 [%]. Najmanje interesantna tema za autore, iako predstavlja osnovu za implementaciju, bila je odabir lin strategije o čemu govori svega šest radova. Prikaz raspodele radova prema temama, koje će biti obrađivane u kvalitativnoj analizi literature, predstavljena je na slici 2.

Slika 2: Pregled radova po domenu istraživanja

4. KVALITATIVNA ANALIZA

Kroz kvalitativnu analizu neće biti predstavljeni svi radovi koji čine konačan uzorak ovog rada. Biće obrađeni samo najznačajniji radovi i njihovi ključni rezultati. Detaljno će biti analizirana literatura kroz tri dominantne teme u konačnom uzorku.

4.1. Odabir lin strategije

Ono što je zajedničko za sve lin strategije jeste da su one razvijene kako bi smanjile broj aktivnosti koje ne dodaju vrednost i kako bi doprinele da kompanije koje ih primenjuju postignu viši nivo efikasnosti (Wan & Chen, 2008). Nijedna strategija nije primenljiva u svakoj kompaniji, zato je bitno da se pre odabira lin strategije, postave ciljevi koje kompanija želi da postigne implementacijom iste. Pristup odabiru lin strategija se ranije temeljio na iskustvu i ekspertizi, što je rezultovalo potrebom za razvojem modela koji koriste kvantitativne podatke kako bi odluke bile osnovane. Amin i Karim (2013) su razvili matematički model koji poštuje vremensko ograničenje za implementaciju lin strategije i identifikuje različite tipove rasipanja. Cilj je minimizirati vreme implementacije i maksimizirati vrednost, kroz uklanjanje rasipanja iz procesa.

Ukoliko kompanija odabere pogrešnu lin strategiju za svoje potrebe, to dovodi do trošenja resursa, neracionalnog korišćenja raspoloživog vremena i gubitka vere zaposlenih u lin prakse (Marvel & Standridge, 2009), što je suprotno od početnog cilja porasta produktivnosti i eliminacije rasipanja. Muthu Baskaran (2018) ističe kako odabir pravih lin alata značajno olakšava implementaciju lin strategije, čiji je glavni cilj da deluje na rasipanja. Prethodno obrađen matematički model, koji su razvili Amin i Karim, mu je poslužio kao osnov za njegovo istraživanje koje se bazira na višekriterijumskom odlučivanju. Ideja ovog modela je da rangira lin alate koji najviše doprinose smanjenju ukupnih rasipanja, uzimajući u obzir tipove rasipanja koji imaju najveći efekat na poslovanje. Deshpande i Chalapathi (2019) su kreirali model za odabir lin strategije i procenu njenog uticaja na efikasnost. Iako se u okviru pregleda literature njihovog

istraživanja ne spominju modeli koje su razvili Amin i Karim, i Muthu Baskaran ideje liče jedna na drugu, u smislu da je potrebno pronaći lin strategiju koja utiče na određeni tip rasipanja. Ovaj model se razlikuje samo po tome što se uvode troškovi implementacije kao dodatno ograničenje.

Kako bi se znalo koje lin strategije se mogu izabrati, bitno je istaći da različiti autori definišu potpuno drugačije strategije. Tyagi *et al.* (2021) su u svom istraživanju identifikovali čak 36 lin strategija, ali su u predstavljanju rezultata prikazali 13 najznačajnijih od kojih su neke: aktivnosti za poboljšavanje proizvodne linije, sposobnost brzog prilagođavanja kapaciteta, pravilno korišćenje mašina, smanjenje rada u toku, obuka zaposlenih za razvoj različitih veština i druge. Neke strategije koje su koristili Amin i Karim (2013) se poklapaju sa listom od 21 lin strategije koje su definisali Chahal i Narwal (2017): 5S, automatizacija, kontinualni tok, kontinualno poboljšavanje, *Kanban*, *Kaizen*, *SMED (Single-Minute Exchange of Die)*, ćelijska proizvodnja, *Six Sigma*, *VSM*, standardizacija i druge.

4.2. Implementacija lin strategije

Kao što je prikazano u okviru kvantitativne analize na slici 2, najviše članaka se tiče teme implementacije lin strategije. Autori su se pre svega fokusirali na definisanje izazova, barijera i prednosti prilikom sprovođenja ovog procesa. U literaturi postoji pokušaj da se napravi jasna razlika ukoliko se implementacija vrši u okviru velikih kompanija ili malih i srednjih preduzeća, jer su onda izazovi i koraci drugačiji. Kod malih i srednjih preduzeća se kao glavna prepreka za implementaciju lin strategija javlja nedostatak resursa, nedovoljno znanja zaposlenih i eksperata iz ove oblasti u okviru preduzeća. Tri glavna razloga za implementaciju lin strategija kod malih i srednjih preduzeća su: smanjenje troškova, smanjenje proizvedenih defekata i poboljšavanje pouzdanosti isporuke (Bhuvaneshwari & Mishrikoti, 2019).

Chiarini i Brunetti (2019) su putem višestrukog modela linearne regresije testirali 11 hipoteza koje se tiču kritičnih faktora uspeha za implementaciju lin strategije. Svoje istraživanje su sproveli u preko 100 kompanija koje posluju u Evropi. Zanimljivo je da je jedna od hipoteza bila da autonomija i osnaživanje zaposlenih pozitivno utiče na implementaciju što je i u skladu sa osnovnim konceptima *TPS (Toyota Production System)*, dok su rezultati pokazali da nemaju uticaj. Od testiranih hipoteza samo četiri faktora su imala značajan uticaj na uspešnu implementaciju lin strategija: liderstvo top menadžmenta, obuka zaposlenih o lin alatima i principima, razvoj timskog duha, merenje ekonomskih i finansijskih rezultata.

Metodologija za implementaciju lin strategija koju su razvili Karim i Arif-Uz-Zaman (2013), spaja lin principe sa sistemom za kontinuirano merenje performansi kroz praćenje efikasnosti i efektivnosti. Lin princip „definisanje vrednosti“ treba da definiše sistem i ustanovi da li lin kultura postoji, ukoliko to nije slučaj formira se lin tim. Kroz princip

„mapiranje toka vrednosti“ definišu se indikatori za merenje performansi, kreira se procesna mapa, identifikuju se rasipanja i kao rezultat se dobija sistem za merenje performansi. Dizajniranje i implementacija novog metoda za merenje performansi se vezuje za princip „stvaranja jednokomadnog toka“, dok se princip „primene sistema povlačenja“ vezuje za prilagođavanje metoda. Poslednji princip „težnja ka savršenstvu“ se obezbeđuje kroz održavanje i unapređenje dugoročnog metoda, koji je u skladu sa lin sistemom.

4.3. Uticaj lin strategije na performanse

Jayaram *et al.* (2008) su odlučili da uticaj lin strategija mere u odnosu na finansijske performanse, jer je cilj takve strategije povećanje vrednosti i smanjenje rasipanja. Definisano je da se finansijske performanse mere preko indikatora: povraćaj na investicije (engl. *Return on Investment - ROI*), povraćaj na prodaju (engl. *Return on Sales - ROS*) i povraćaj na imovinu (engl. *Return on Assets - ROA*). Iz rezultata izvučen je zaključak da lin strategije imaju veliki strateški značaj za kompaniju.

Rahman *et al.* (2010) su ispitivali uticaj lin strategija na operativne performanse. Autori su lin prakse i alate grupisali na *JIT (Just-In-Time)*, smanjenje rasipanja i jednokomadni tok, na osnovu kojih su poredili rezultate. Ustanovili su da ove grupe imaju značajan pozitivan uticaj na operativne performanse. *JIT* je imao veći uticaj na operativne performanse u velikim kompanijama, dok je smanjenje rasipanja imalo značajniji uticaj na performanse kod malih i srednjih preduzeća. U oba tipa kompanija upravljanje jednokomadnim tokom nije pokazalo značajan uticaj na performanse. Autori su skrenuli pažnju kako rezultati pokazuju da smanjenje rasipanja ima niži nivo značajnosti u velikim kompanijama, pretpostavljajući da je razlog za to njihov fokus na primenu novih procesnih tehnologija. Istraživanja u istoj oblasti su nastavili Belekoukias *et al.* (2014). U njihovom slučaju, indikatori za praćenje operativnih performansi su bili: kvalitet, brzina, pouzdanost, fleksibilnost i troškovi. Autori su izdvojili pet osnovnih lin metoda: *JIT*, *TPM (Total Productive Maintenance)*, autonomaciju, *VSM* i *Kaizen* kako bi ispitali njihov uticaj na indikatore operativnih performansi. Najveći ukupan uticaj ima *JIT*, time što maksimalno pozitivno utiče na svaki indikator, dok *TPM* ni za jedan indikator ne pokazuje nikakav uticaj. Iznenadujuće je da *VSM* ima negativan uticaj na svaki indikator, osim pouzdanosti na koji nema uticaj. Razlog za ovaj rezultat može biti da ga ispitane kompanije nisu dobro primenile, te samim tim i ne vide pozitivne uticaje.

5. DISKUSIJA I ZAKLJUČAK

U analiziranoj literaturi javlja se konfuzija u značenju lin strategije. Različiti autori poistovećuju pojam sa lin alatima, metodama i praksama. Prema definicijama termina strategije i lin pristupa, lin strategija bi trebalo da se tumači kao plan koji treba da dovede do implementacije lina u kompaniji, ali i plan koji treba da dovede do rezultata koji proizilaze iz implementacije lina. Takvo tumačenje je u skladu sa lin strategijama koje su

definisali Tyagi i dr. (2021) koje treba da predstavljaju željeno stanje odnosno cilj, a za lin strategije koje su dali Amin i Karim (2013) trebalo bi ih posmatrati kao deo plana za dostizanje tih ciljeva. Kroz ovakvo tumačenje odabir lin strategije onda podrazumeva razvoj plana kojim će biti predstavljeno koji lin alati će se koristiti, koja ograničenja postoje u vidu vremena i troškova sprovođenja ovih aktivnosti, kako bi se postigli željeni ciljevi. Istraživanja koja su sproveli Amin i Karim (2013) i Muthu Baskaran (2018) daju polaznu osnovu za formiranje lin strategije kroz odabir lin alata koji najviše odgovaraju ciljevima organizacije koja je kreira, a kasnije i sprovodi. Što se tiče implementacije lin strategije, ona treba da bude jedinstvena u odnosu na to kako je definisana. Određeni modeli i koraci koji su dati u literaturi, mogu biti samo smernice za lakšu implementaciju, ali ne i strogo pravilo. Metodologija koju su razvili Karim i Arif-Uz-Zaman (2013) poštuje prethodno izložene preduslove, ali se i zalaže za kontinuirano merenje performansi koje omogućava rano otkrivanje problema i konstantno unapređivanje procesa i alata. Kroz analizu uticaja lin strategija na performanse, dobija se uvid u dugoročne efekte i mogućnosti unapređenja lin strategije i rezultata. Lin strategije su pokazale značajan uticaj na finansijske (Jayaram *et al.*, 2008) i operativne performanse (Rahman *et al.*, 2010), što se ogleda kroz smanjenje troškova, povećanje efikasnosti, pouzdanosti i fleksibilnosti.

Na osnovu sprovedene kvalitativne i kvantitativne analize konačnog uzorka, zaključuje se da lin strategije značajno doprinose unapređenju poslovanja i konkurentnosti. Pregled radova pokazuje da je najdominantnija tema implementacija lin strategija, ali je njena veza sa ostalim temama poput odabira i uticaja lin strategija na performanse neraskidiva. Odabir adekvatne lin strategije, zasnovane na analitičkim modelima i jasno definisanim ciljevima, predstavlja osnov za postizanje boljih performansi. Kao važni faktori za uspešno sprovođenje lin strategije ističu se: liderstvo, obuka zaposlenih i timski rad. Sumarno posmatrano, lin strategije pored uloge u implementaciji lina i sprovođenja lin principa, pronalaze svoju svrhu i u unapređenju procesa, prilagođavanju promenama, građenju održive konkurentne prednosti i promeni organizacionog načina razmišljanja i upravljanja.

LITERATURA

- [1] Amin, M. A., & Karim, M. A. (2013). A time-based quantitative approach for selecting lean strategies for manufacturing organisations. *International Journal of Production Research*, 51(4), 1146–1167. <https://doi.org/10.1080/00207543.2012.693639>
- [2] Ballé, M., Jones, D., Chaize, J., & Fiume, O. (2017). *The lean strategy: Using lean to create competitive advantage, unleash innovation, and deliver sustainable growth* (1st ed.). McGraw-Hill Education. <https://doi.org/9781259860423>
- [3] Belekoukias, I., Garza-Reyes, J. A., & Kumar, V. (2014). The impact of lean methods and tools on the operational performance of manufacturing organisations. *International Journal of Production Research*, 52(18), 5346–5366. <https://doi.org/10.1080/00207543.2014.903348>
- [4] Bhuvaneshwari, A. S. K. M., & Mishrikoti, A. H. (2019). Lean practices in SMEs towards improvement in production performance: A research. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(2S3), 959–965. <https://doi.org/10.35940/ijrte.B1180.0782S319>

- [5] Chahal, V., & Narwal, M. S. (2017). An empirical review of lean manufacturing and their strategies. *Management Science Letters*, 7(7), 321–336. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2017.4.004>
- [6] Chiarini, A., & Brunetti, F. (2019). What really matters for a successful implementation of Lean production? A multiple linear regression model based on European manufacturing companies. *Production Planning & Control*, 30(13), 1091–1101. <https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1589010>
- [7] Deshpande, R. A., & Chalapathi, P. V. (2019). Developing mathematical models and methodologies to overcome lean strategy selection and leanness assessment problems. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8(6), 136–139. <https://doi.org/10.35940/ijeat.D6474.0881019>
- [8] Jayaram, J., Vickery, S., & Droge, C. (2008). Relationship building, lean strategy and firm performance: An exploratory study in the automotive supplier industry. *International Journal of Production Research*, 46(20), 5633–5649. <https://doi.org/10.1080/00207540701429942>
- [9] Karim, A., & Arif-Uz-Zaman, K. (2013). A methodology for effective implementation of lean strategies and its performance evaluation in manufacturing organizations. *Business Process Management Journal*, 19(1), 169–196. <https://doi.org/10.1108/14637151311294912>
- [10] Marvel, J. H., & Standridge, C. R. (2009). Simulation-enhanced lean design process. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 2(1), 90–113. <https://doi.org/10.3926/jiem.2009.v2n1.p90-113>
- [11] Muthu Baskaran, S. (2018). Ranking of Lean tools using weighted scoring method. *International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development*, 8(1), 1107–1112. <https://doi.org/10.24247/ijimperdfeb2018131>
- [12] Rahman, S., Laosirihongthong, T., & Sohal, A. S. (2010). Impact of lean strategy on operational performance: A study of Thai manufacturing companies. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 21(7), 839–852. <https://doi.org/10.1108/17410381011077946>
- [13] Tyagi, M., Panchal, D., Kumar, D., & Walia, R. S. (2021). Modeling and analysis of lean manufacturing strategies using ISM-fuzzy MICMAC approach. *Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications*, 4(1), 38–66. <https://doi.org/10.31181/oresta2040123t>
- [14] Wan, H., & Chen, F. F. (2008). A leanness measure of manufacturing systems for quantifying impacts of lean initiatives. *International Journal of Production Research*, 46(23), 6567–6584. <https://doi.org/10.1080/00207540802230058>